

Received / Makale Geliş Tarihi 23.10.2025
Published / Yayınlanma Tarihi 31.12.2025
Volume (Issue) Cilt (Sayı) 9 (61)
pp / ss 1649-1665

Research Article/ Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18118294
Mail: editor@pejoss.com

Ayşe Büşra Baykal

<https://orcid.org/0009-0006-9553-1817>

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Öğrencisi, Çanakkale/ TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/05rsv8p09>

Prof. Dr. Nurten Kınter

<https://orcid.org/0000-0002-5736-7191>

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Çanakkale/ TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/05rsv8p09>

Görme Engelli Bireylerde Hayatın Anlamı ile İlişkili Olan Faktörler¹

Factors the Meaning of Life Among Visually Impaired Individuals

ÖZET

Hayat, anlamlı olduğu sürece yaşanmaya değerdir. Engellilik, bireyin kendine ve yaşamına bakışını derinden etkileyen bir durumdur. Bu araştırma, görme engelli bireylerde hayatta anlam bulmayı etkileyen unsurların incelenmesini konu edinmektedir. Araştırmanın temel amacı, görme engelli bireylerde hayatın anlamıyla ilişkili olan sosyo-demografik ve kişisel özellikleri belirlemektir. Esasen görme engelli bireylerde hayatta anlam bulmayla ilişkili olan faktörlerin tespit edilebilmesi, bu bireylere uygulanacak destek mekanizmalarının geliştirilmesine de katkı sağlayacaktır. Tarama yöntemiyle gerçekleştirilen ve nicel tarzdaki bu araştırmaya 412 görme engelli birey gönüllü olarak katılmış olup, uç değer temizliği yapıldıktan sonra 390 katılımcıdan elde edilen ham veriler analiz edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu” ve “Hayatın Anlamı ve Amacı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada görme engelli bireylerin hayatta anlam bulma düzeylerinde, yaş, cinsiyet, medeni durum, öğrenim durumu, sosyoekonomik durum, kişisel memnuniyet durumu, anlamlı bir hayat yaşama durumu, öznel dindarlık algısı ve öznel aile dindarlığı faktörlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar/ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Bilhassa dindarlığın görme engelli bireylerin hayata bakışı ve hayatta anlam bulabilmeleriyle ilişkili bir faktör olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Engellilik, Görme engelli birey, Hayatın anlamı, Sosyo-demografik faktörler, Öznel dindarlık.

ABSTRACT

Life is worth living as long as it is meaningful. Disability is a condition that profoundly affects an individual's perception of self and life. This study focuses on examining the factors that influence finding meaning in life among individuals with visual impairments. The main aim of the research is to identify the socio-demographic and personal characteristics associated with the meaning of life among visually impaired individuals. Essentially, identifying the factors related to finding meaning in life among visually impaired individuals will also contribute to the development of support mechanisms to be implemented for this population. This quantitative study, conducted using a survey method, included 412 visually impaired individuals who voluntarily participated; after outlier removal, raw data obtained from 390 participants were analyzed. The data collection instruments used in the study were the “Personal Information Form” and the “Meaning and Purpose of Life Scale.” The findings revealed statistically significant differences and relationships in the levels of finding meaning in life among visually impaired individuals with respect to age, gender, marital status, educational level, socioeconomic status, personal satisfaction, perception of living a meaningful life, subjective religiosity, and subjective family religiosity. In particular, religiosity was found to be a factor associated with visually impaired individuals' perspectives on life and their ability to find meaning in life.

Keywords: Disability, Visually Impaired Individuals, Meaning of Life, Socio-demographic Factors, Subjective Religiosity.

¹ Bu çalışma, Prof. Dr. Nurten Kınter danışmanlığında Ayşe Büşra Baykal tarafından tamamlanan “Görme Engelli Bireylerde Dini Tutum, Öz Saygı ve Hayatın Anlamı” başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

1. GİRİŞ

Her toplumda ve dönemde farklı şekillerde tanımlanan ve algılanan bir gerçeklik olarak karşımıza çıkan engellilik olgusu, genel itibariyle bir kimsenin psikolojik, fizyolojik ve anatomik özelliklerindeki kayıp ve bozulma durumlarını ifade etmek için kullanılmaktadır. Görme engellilik ise bazı sebepler sonucu görme duyusunun kısmen ya da tamamen kaybedilmesi durumudur. Görme engelli olma durumunun bireyler üzerinde hem fiziksel hem de psikososyal etkileri mevcuttur. Görme faaliyeti, insanın çevresi ve kendisi hakkındaki bilgileri toplamasına, bu bilgileri yorumlayıp var oluşunu ve hayatı anlamlandırmasına katkıda bulunmaktadır. Görme engelli bireylerde ise, bu algıların daha kısıtlı ve çoğunlukla toplumsal önyargılarla oluşmuş olması, görme engelli bireylerde hayatın anlamına yönelik tutumları değişik şekillerde etkileyebilmektedir.

Anlam, bireyin kendi varoluş gerçekliğini anlama isteğinin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda anlam, hayatın yaşanmaya değer görülmesi, yaşama amaç ve hedefler doğrultusunda yön verilmesiyle ilişkilidir (Bahadır, 2018: 9). İnsan anlam olmadan yaşamını sürdürmeye değer bulmaz. Anlamsızlık duygusu ise bireyde içsel huzursuzluk, can sıkıntısı, amaçsızlık ve kendini gerçekleştirememe gibi olumsuz durumlara yol açabilmektedir (Frankl, 2022: 112). Hayatında anlam bulabilen, karşılaştığı olumsuzluklara, zorluklara hatta acıya ve ölüme bile anlam çerçevesinde bakabilen birey, kendine ve hayatına yönelik olumlu bir bakış açısı geliştirebilir, zor yaşam koşullarında sabır ve dayanıklılık gösterebilir. Bu sebeple hayatın anlamını keşfedebilme ve hayatı anlamlandırabilme, kişinin hem ruhsal sağlığı hem de kişisel gelişimi açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu bağlamda, bu çalışma görme engelli bireylerde hayatın anlamıyla ilişkili olan faktörleri incelemeyi ve ilgili literatüre küçük de olsa bir katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

2. KURAMSAL ÇERÇEVE

2.1. Engellilik

Engellilik olgusunun nasıl tanımlanması ve algılanması gerektiği hususunda zaman içerisinde farklı görüşler ileri sürülmüştür. Her dönemde ve toplumda engelliliğe dair bir tanım yapılmaya çalışılsa da engelliliğin tek bir tanımı üzerinde henüz bir uzlaşma sağlanamamıştır. Her şeyden önce engel, “*bireyin tüm potansiyelini geliştirmesini sınırlayan veya tehdit eden fiziksel, zihinsel, duygusal ve çevresel yetersizlikleri ifade eden bir terim*” olarak karşımıza çıkmaktadır (Sucuoğlu vd., 2010: 38).

Engel, “*bireyin yetersizliğinden ötürü çevreyle etkileşimi sonucu uyum sağlamada yaşadığı problem*” (Becan, 2017: 7) şeklinde genellikle bireyin yetersizliğine vurgu yapılarak tanımlansa da özellikle engelli bireyler tarafından, toplumsal sınırlılıkları ve kısıtlılıkları ifade etmek için kullanılır (Alp, 2019: 3). Çünkü engellilik yalnızca bireysel bir olgu değildir, aksine bireysel ve toplumsal yapının oluşturduğu sosyal bir gerçeklik olarak kabul edilmelidir (Uluocak ve Aslan, 2012: 33-37).

Engellilik toplumsal ve kültürel yansımaları bulunan bir olgudur. Bilgin’e (2022) göre, toplumun yapısı, engellilere yönelik yaklaşımlar ve engellilik kavramına yüklenen anlamlar, engelliliğe dair sosyo-kültürel tanımları oluşturur. Dolayısıyla engellilik, toplumun engelliliğe bakışının sosyal yaşamdaki izdüşümüdür (Kucur, Demirdöven, 2021:55).

Engel kavramının anlaşılması zaman içerisinde değişime ve gelişime uğramıştır. Bunun sonucu olarak ise engelliliğe dair farklı model ve yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda zaman içerisinde gelişen üç ayrı engellilik modelinden bahsetmek mümkündür.

Bunlardan ilki ve aynı zamanda en eski olanı “Geleneksel/İlkel Model” olarak bilinir. Bu modele göre engellilik, Tanrı tarafından bireyin günahlarına karşı verilmiş olan bir ceza, kefare, şanssızlık ya da uğursuzluk olarak kabul edilmektedir. Bilimsel bir yaklaşıma dayanmayan bu model, daha çok feodal toplumların yaygın inançlarının bir yansıması olarak görülmektedir (Okur ve Erbil Erduran, 2010: 249).

Zamanla bilimsel bir temele dayanmayan İlkel modelin yerini “Tıbbi/Medikal Model” almıştır. Bu modelin sahip olduğu yaklaşıma göre engellilik tedavi edilmesi gereken bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Bu yaklaşım toplumda engelliliğin bir sağlık sorunu ve istenmeyen bir eksiklik durumu olarak görülmesine yol açmıştır (Burcu, 2015: 324-325). Dolayısıyla toplumsal bakış açısından kaynaklı dezavantajlı durumların önlenmesinden çok, engelliliği ortadan kaldırılmasına yönelik uygulamalar ön plana çıkartılmıştır. Medikal modelin en zayıf ve başarısız olduğu nokta farklılığı kabullenmeyip engellilik durumunu sadece bireylerin eksik yönlerinde aramasıdır (Oliver, 1996: 32). Bu bakış açısına göre bireyin güçlü yönleri dikkate alınmaz ve çevresel faktörler göz önünde bulundurulmaz (Mackelprang ve Salsgiver, 1999’dan akt., Ergüden, 2008: 3).

Medikal modelin engellilik sorunlarına karşı yetersiz bir yaklaşım sunmasının ardından, zamanla “Sosyal Model” ön plana çıkartılmıştır. Bu modele göre asıl “engellilik” toplumun olumsuz tutum ve yargılarında yatmaktadır (Oliver, 2004; 23). Dolayısıyla asıl önlenmesi gereken engelliliğin kendisi değil, toplumun bu bireylere yönelik olumsuz tutumlarıdır. Engellilik, toplumsal yapıların engelli bireylere yönelttiği eksiklik algısı ve önyargılarıyla alakalıdır (Şenocak, 2021; 6). Sosyal model kişiyi “engelli” olmaktan ziyade, bir “birey” olarak ele alır. Engelli bireylerin farklı ve özel ihtiyaçlara sahip olduğunu göz önünde bulundurarak devletin bu konuda eşitlikçi uygulamalar geliştirmesini ister (Okur ve Erbil Erdugan, 2010: 254). Sosyal modelin yaygınlaşmasıyla birlikte, engelli bireylerin hakları güvence altına alınmış ve fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik uygulamalar artış göstermiştir (Eyüpoğlu, 2023: 55).

2.2. Görme Engelliliği

Engellilik türleri içerisinde yer alan görme engelliliği, çeşitli sebepler sonucu görme duyusunu kısmen veya tamamen yitiren kimseler için kullanılmaktadır (Kula vd., 2020: 15).

Görme yetersizliği yasal ve eğitsel olmak üzere iki farklı şekilde tanımlanmaktadır. Yasal tanıma göre; “tüm önlemlere ve düzeltmelere rağmen, iyi gören gözdeki görme gücü ve keskinliği 20/200 ya da görüş açısı 20’yi geçmeyen kişiler kör olarak adlandırılırken, görme gücü ve keskinliği 20/70 ile 20/200 arasında bulunan kişiler de az gören şeklinde tanımlanmaktadır” (Engelsiz Yaşama Derneği, t.y.).

Görme yetersizliği yaşayan bireyler hem gelişimsel açıdan hem de toplumsal açıdan bazı sınırlılıklara maruz kalabilirler. Gelişimsel açıdan özellikle bilişsel, motor, dil, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişim noktasında yaşitlarına göre daha farklı bir gelişimsel süreç izleyebilirler (Enç, 1972: 40). Bireyin içinde bulunduğu ruhsal, fiziksel özellikler ile olumsuz dış faktörler bireyin kendine yönelik tutum ve algısı üzerinde de oldukça etkilidir. Çevreden gelen olumsuz tutumlar görme engelli bireylerin kendisini eksik, bağımlı, pasif ve yetersiz hissetmesine, aşağılık duygusuna kapılmasına neden olabilir (Özgür, 2015: 74). Kendisini eksik ve değersiz hissedenden bireylerde bu olumsuz duygu ve düşünceler, düşük benlik saygısına yol açabilmektedir (Selimoğlu Gürel, 2017: 177). Bunun yanı sıra toplumun bazı kesimleri tarafından engelli bireylerin “Allah’ın cezalandırdığı kişiler” ya da “sadaka verilecek muhtaç kişiler” olarak görülmesi, onların sosyal hayata katılımlarını zorlaştırmaktadır (Sezer, 2010).

Görme engelli bireyler, hayatta karşılaştıkları varoluşsal ya da toplumsal zorluklar karşısında zaman zaman kendilerine “Neden ben?” sorusunu yöneltebilirler. Böylece yaşadıkları olumsuzluklar karşısında hayatlarında bir anlam bulmaya çalışırlar. Bu anlamı bulamadıklarında ise, kendilerine, engelliliklerine ve yaşamlarına karşı olumsuz duygular beslemeye başlayabilirler (Işık, 2013:2). Kısacası, engellilik bireyin düşüncelerini, duygularını ve hayata bakışını da şekillendiren derin bir deneyimdir.

2.3. Hayatın Anlamı

İnsanlar tarih boyunca deneyimledikleri her şeye kendi iç dünyalarında bir anlam yükleme çabasında olmuşlardır. Zira insanoğlu anlam olmadan hayatı yaşamaya değer bulmaz. Anlam, insanın yaşamını dışsal bir gerçeklikle bağdaştırma arzusunu yansıtır (Tokat, 2014: 15). Anlam kavramı, bireyin hayatını yaşamaya değer görmesi, amaç ve hedefleri doğrultusunda yaşamına yön vermesiyle ilişkilidir (Bahadır, 2018: 9). Frankl’a (2022:105) göre anlam istemi, insanlığın gerçek bir dışavurumudur. Anlam isteminin engellenmesi ise haz istemine yol açacaktır (Frankl, 2022:113). Bireyin en temel gereksinimi olan anlam ihtiyacını karşılayamaması sonucu meydana gelen anlamsızlık hissi ise bireyde içsel huzursuzluk, amaçsızlık ve kendini gerçekleştirememeye sebep olabilmektedir (Frankl, 2022: 112). Dolayısıyla bireyin hayatında anlam bulabilmesi, sadece felsefi bir olgu değildir, bireyin psikolojik sağlığı ve varoluşsal ihtiyaçları için de kritik bir öneme sahiptir. Varoluşunu anlamlandırmaya çalışan birey, yaşamına yön verecek değerler ve ilkeler de oluşturur (Akıncı, 2005: 8). Bu değerlerden en önemlisi ise dindir. Literatürde yer alan çalışmaların çoğunluğuna göre hayatın anlamı ile dindarlık arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur (Bkz: Steger ve Frazier, 2005; Tiliouine ve Belgoumidi, 2009; Ardelt ve Koenig, 2007; Bahçekapılı, 2019; Çamur, 2014; Aydın, 2017; Yıldırım Usta, 2018).

2.4. Engellilik ve Hayatın Anlamı

Engellilik, insanlık tarihi boyunca var olan ve insanın yaşamın anlamını sorgulamasına neden olan bir olgudur. Toplumda çoğu zaman dezavantajlı bir grup olarak görülen engelli bireyler, yaşadıkları engellilik durumuna bir anlam kazandırma çabası içindedir. Hem engelli bireyler hem de aileleri, bu süreci anlamlandırmaya çalışırken sık sık “Neden ben?” sorusunu kendilerine yöneltebilirler. Bu soruya verilen yanıtlar, bireyin engelliliğe bakış açısı, inançları ve hayata dair tutumlarıyla yakından ilişkilidir. Engellilik

kimi zaman bir ceza ya da sınav olarak görülürken, kimi zaman da hayatın doğal bir gerçeği olarak kabul edilmektedir (Işık, 2013: 2).

İnsanın yaşamına anlam katma çabası hem inanç sistemlerinde hem de psikolojide önemli bir yer tutar. Kişi varoluşunu sorguladıkça, yaşamının amacını bulma isteği de güçlenir. Bu amaç, her bireyde farklı biçimlerde ortaya çıkabilmektedir. Kimi için kişisel gelişim, kimi için maddi başarı, toplumsal sorumluluk ya da içsel farkındalık anlamına gelebilir (Aydiner, 2011: 1).

Bireyin yaşadığı olaylara yüklediği anlam, duygu ve düşüncelerini ve hayata bakışını doğrudan etkiler. Umut duygusu, yaşamdan alınan tatmin ve hayatın anlamına dair algı birbiriyle yakından ilişkilidir (Cengiz Deniz, 2018: 50). Kişinin kendini nasıl gördüğü ve kendine ne kadar değer verdiği ise, yaşadığı olayları nasıl yorumladığını büyük ölçüde belirler.

3. ARAŞTIRMA VE YÖNTEM

3.1. Araştırmanın Konusu, Amacı ve Önemi

Bu araştırma, görme engelli bireylerde hayatın anlamıyla ilişkili olan unsurları incelemeyi konu edinmektedir. Engellilik, bireyin yaşamına, hayata ve dünyaya bakışına doğrudan etki eden çok boyutlu bir olgudur. Bu nedenle görme engelli bireylerin yaşamda anlam bulma süreçlerinin anlaşılması hem psikolojik hem de toplumsal açıdan son derece önemlidir.

Araştırmanın temel amacı, görme engelli bireylerde hayatın anlamıyla ilişkili olan sosyo-demografik ve kişisel özellikleri belirlemektir. Bu amaçla, yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum, sosyo-ekonomik durum, öznel dindarlık algısı, öznel aile dindarlığı, kendilik memnuniyeti ve anlamlı bir hayat yaşama durumu gibi değişkenlerin görme bireylerin yaşamı anlamlandırma düzeyleri ile ilişkisi incelenmiştir.

Bu araştırma, görme engelli bireylerin yaşamlarına dair psikolojik ve sosyal süreçlerin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlaması bakımından önem taşımaktadır. Zira hayatta anlam bulmayı etkileyen faktörlerin ortaya konulması, bu bireylere uygulanabilecek psikososyal destek ve rehberlik çalışmalarına katkı sağlayabilir. Ayrıca, bu çalışma hem engelli bireylerin hem de benzer dezavantajlara sahip bireylerin hayatta anlam ve amaç bulabilmesine yönelik programların oluşturulmasına da zemin hazırlayabilir.

3.2. Araştırma Grubu

Bu çalışmanın araştırma grubunu, Çanakkale, Bursa ve Afyon başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinde bulunan Altı Nokta Körler Derneği'ne kayıtlı görme engelli bireyler oluşturmaktadır. Araştırma grubu, Altı Nokta Körler Derneği'ne üye olan, gönüllülük esasına göre seçilen ve amaçlı örnekleme yöntemleri içerisinde hassas grup örnekleme ile araştırmaya dahil edilen 412 görme engelli bireyden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan 412 görme engelli bireyin verileri üzerinde gerçekleştirilen uç değer temizliği sonucunda 22 katılımcının verisi analize dahil edilmemiş ve analizler 390 katılımcı üzerinden gerçekleştirilmiştir.

3.3. Araştırmanın Yöntemi, Verilerin Toplanması ve Analizi

Tarama modelindeki bu araştırma, betimsel ve korelasyonel tarzda gerçekleştirilmiş, nicel ve kesitsel türden bir çalışmadır. Tarama modeli, mevcut durumu olduğu gibi betimlemeyi amaçlayan ve araştırma konusuna ilişkin geniş bir katılımcı kitlesinden veri toplayarak analiz etmeye olanak tanıyan bir yaklaşımdır (Karasar, 2013). Bu bağlamda, anket tekniği ile görme engelli bireylerin hayatı anlamlandırma düzeyleri ile ilişkili olan sosyo-demografik ve bireysel faktörlerin incelenmesi hedeflenmiştir.

Araştırmada veri toplamak "Kişisel Bilgi Formu", ve "Hayatın Anlamı ve Amacı Ölçeği" kullanılmıştır. Kişisel Bilgi Formu; katılımcıların sosyo-demografik özelliklerini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Söz konusu formda yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, gelir düzeyi, kişisel memnuniyet algısı, öznel dindarlık algısı, öznel aile dindarlığı ve hayatta anlam bulma durumu gibi değişkenlere ilişkin sorular yer almaktadır. Aydın vd. (2015) tarafından geliştirilen Hayatın Anlam ve Amacı Ölçeği ise bireylerin yaşamlarına yükledikleri anlamı ölçmek amacıyla uygulanmıştır. Ölçeğin güvenilirlik katsayısı olan Cronbach Alpha değeri 0.91, olarak bulunmuştur (Aydın vd., 2015: 45-52).

Araştırma kapsamında toplanan ham veriler SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 27.0 programı ile analiz edilmiştir. İlk aşamada uç değer temizliği yapılmış ve normallik varsayımı test edilmiştir. Uç değer temizliği gerçekleştirildikten sonra dağılımın normal olduğu görülmüştür ve verilerin analizinde parametrik testlerden yararlanılmıştır. Bu bağlamda veriler analiz edilirken frekans dağılımı,

aritmetik ortalama, t-testi, tek yönlü varyans analizi (Anova) ve pearson korelasyon analizi tekniklerinden yararlanılmıştır. Verilerin güvenilirlik düzeyi $p < .05$ olarak kabul edilmiştir.

4. ARAŞTIRMA BULGULARI

4.1. Araştırmaya Katılanların Sosyo- Demografik ve Kültürel Özellikleri

Araştırmaya katılan kişilerin çoğunluğunun erkeklerden ($n=236$, %60,5) oluştuğu, kadın katılımcıların sayısının ise 154 (%36.6) olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan kişilerin yaşlarına göre çoğunluğunu 18-25 yaş aralığındaki kişiler ($n=104$, %26,7) oluşturmaktadır. Daha sonra bunları 49-50 yaş aralığındaki ($n=48$, %12,3) kişiler; 61 yaş ve üzerindeki ($n=43$, %11), 26-30 yaş aralığındakiler ($n=39$, %10), 41-45 yaş aralığındakiler ($n=37$, %9,5), kişiler bunları takip etmektedir. Araştırmaya en az sayıda katılımın 56-60 yaş aralığındaki ($n=22$, %5,6) kişilerden olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan kişilerin medeni durumuna göre büyük bir kısmının bekar ($n=182$, %46,7) kişilerden oluştuğu görülmektedir. Bunu sırasıyla evli bireyler ($n=167$, %42,8), dul ($n=21$, % 5,4) ve boşanmış bireyler ($n=20$, % 5,1) takip etmektedir. Katılımcıların öğrenim düzeylerine göre çoğunluğunu lise mezunları ($n=116$, %29,7) oluşturmaktadır. Akabinde sırasıyla lisans mezunları ($n=95$, %24,4), önlisans mezunları ($n=67$, %17,2), ortaokul mezunları ($n=46$, %11,8), ilköğretim mezunları ($n=43$, %11) ve yüksek lisans/doktora mezunlarından ($n=23$, %5,9) gelmektedir. Araştırmaya katılan bireylerin sosyo-ekonomik düzeylerine göre çoğunluğunu orta gelir düzeyine sahip olan ($n=328$, 84,1) kişiler oluşturmaktadır. Devamında bunları, alt gelir seviyesine sahip olan ($n=48$, %12,3) kişilerin ve yüksek gelir düzeyine sahip ($n=14$, %3,6) kişilerin takip ettiği görülmektedir. Katılımcıların “Kendinizle ilgili memnuniyet düzeyiniz nedir?” sorusuna verdiği yanıtlara bakıldığında; katılımcıların çoğunun bu soruya “memnunum” yanıtını ($n=232$, %59,5) verdikleri, bunların akabinde “çok memnunum” ($n=105$, %26,9) yanıtını verenlerin yer aldığı görülmektedir. İlgili soruya “Kararsızım” yanıtını veren 31 kişi (%7,9) varken, en az sayı ve oran ise 22 kişi ile (%5,6) “memnun değilim” yanıtını verenlere aittir. Öznel dindarlık algısına açısından katılımcıların çoğu ($n=274$, %70,3) kendisini “dindar” olarak tanımlamaktadır. Kendisini “çok dindar” olarak tanımlayan 73 kişi varken (%18,7); “kararsız” olduğunu söyleyenler ise 34 (%8,7) kişidir. Sayı ve oran bakımından en az olanlar ise dindar olmadığını söyleyenlerdir ($n=9$, %2,3). Katılımcıların çoğu ailesinin dindarlık düzeyini ise “dindar” ($n=266$, %68,2) olarak tanımlarken, akabinde ailelerinin “çok dindar” olduklarını söyleyenler ($n=93$, %23,8) bulunmaktadır. Katılımcıların bir kısmı ailelerinin dindarlık düzeylerine ilişkin “kararsız” cevabını verirken ($n=22$, %5,6), sayıca ve oran bakımından en az olanları ise “dindar değil” yanıtını verenlerden oluşmaktadır ($n=9$, %2,3). Araştırmada “Anlamlı bir hayat yaşıyor musunuz?” sorusuna katılımcılardan çoğu “evet” yanıtını vermiştir ($n=246$, %63,1). Katılımcıların bir kısmı ilgili soruya “kısmen” ($n=105$, %26,9) cevabını verirken, az bir kısmı da “hayır” ($n=21$, %5,4) cevabını vermiştir. En az sayı ise “kararsızım” yanıtını verenlere aittir ($n=18$, %4,6).

4.2. Hayatın Anlam ve Amacı ile Sosyo-demografik Değişkenler Arasındaki Fark ve İlişkilere Dair Bulgular

Tablo 1: Görme Engelli Bireylerin Cinsiyetlerine Göre Hayatın Anlamı ve Amacı Ölçeği’ndeki Düzeyleri (t-testi)

Hayatın Anlam ve Amacı	Cinsiyet	N	Art. Ort	Std. S.	t	Df	P
Anlam ve amaç	Kadın	154	4,090	,6038	-2,650	388	,008
	Erkek	236	4,251	,5741			
Anlamsızlık	Kadın	154	4,278	,5353	-,847	388	,398
	Erkek	236	4,328	,5834			
Genel olarak Hayatın Anlam ve amacı	Kadın	154	4,157	,5508	-2,129	388	,034
	Erkek	236	4,278	,5514			

Tablo 1’de görüldüğü üzere görme engellilerin Hayatın Anlamı ve Amacı Ölçeği’ndeki genel ortalamaları ile ($p=.034$), “Anlam ve Amaç” alt boyutundaki ortalamalarında ($p=.008$) erkeklerin, anlamlı bir şekilde kadınlardan daha yüksek puan ortalamasına sahip oldukları tespit edilmiştir (Anlam ve Amaç: $p < .01$; Genel Hayatın Anlam ve Amacı: $p < .05$). Söz konusu ölçeğin anlamsızlık alt boyutunda ise her iki cinsiyet arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir ($p > .05$).

Tablo 2: Görme Engelli Bireylerin Medeni Durumlarına Göre Hayatın Anlamı ve Amacı Ölçeği'ndeki Düzeyleri (Anova-Dunnett's C)

H. Anlam ve Amacı	Medeni Durum	N	Art. Ort.	Sdt. S.	F	P	Fark
Anlam ve Amaç Alt Boyutu	Evli ¹	167	4,323	,5136	6,129	,000	1 ile 2 arasında
	Bekar ²	182	4,057	,6062			
	Dul ³	21	4,217	,6902			
	Boşanmış ⁴	20	4,214	,7129			
	Toplam	390	4,188	,5905			
Anlamsızlık	Evli ¹	167	4,421	,4532	4,859	,002	1 ile 2 arasında
	Bekar ²	182	4,196	,6421			
	Dul ³	21	4,318	,6256			
	Boşanmış ⁴	20	4,375	,3969			
	Toplam	390	4,308	,5647			
Genel Olarak Hayatın Anlam ve Amacı	Evli ¹	167	4,358	,4732	6,272	,000	1 ile 2 arasında
	Bekar ²	182	4,106	,5883			
	Dul ³	21	4,252	,6336			
	Boşanmış ⁴	20	4,271	,5552			
	Toplam	390	4,230	,5537			

Tablo 2'de görüldüğü üzere görme engelli bireylerin medeni durumlarına göre hem genel olarak Hayatın Anlamı ve Amacı Ölçeği genel puan ortalamalarında ($F= 6,272$; $p= .000$) hem de alt boyutlarındaki puan ortalamalarında ["Anlam ve Amaç" alt boyutunda ($F = 6,129$; $p = .000$) ve "Anlamsızlık" alt boyutunda ($F = 4,859$; $p = .002$)] istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir ($p<.01$). Buna göre evli olan görme engelli bireylerin bekar olanlardan hem genel olarak hayatı anlamlandırma düzeylerinin hem de "Anlam ve Amaç" alt boyutu ile "Anlamsızlık" alt boyutlarında daha yüksek puan ortalamasına sahip oldukları görülmüştür.

Tablo 3: Görme Engelli Bireylerin Hayatın Anlamı ve Amacı Ölçeği'ndeki Düzeyleri ile Sürekli Bağımsız Değişkenler Arasındaki İlişkilere Dair Bulgular (Pearson)

Değişkenler	Yaş	Öğrenim D.	Sosyo-ekonomik D.	Kendinden memnuniyet D.	Öznel Dindarlık A.	Öznel Aile Dindarlığı	Anlamlı bir hayat Y.D.
Anlam ve Amaç	r	,413**	-,197**	,205**	,570**	,464**	,716**
	P	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	390	390	390	390	390	390
Anlamsızlık	r	,292**	-,085	,222**	,500**	,298**	,585**
	P	,000	,095	,000	,000	,000	,000
	N	390	390	390	390	390	390
G.O. hayatın anlamı ve amacı	r	,390**	-,167**	,222**	,574**	,428**	,705**
	P	,000	,001	,000	,000	,000	,000
	N	390	390	390	390	390	390

** $P<.01$ düzeyinde anlamlı ilişki * $P<.05$ düzeyinde anlamlı ilişki

Tablo 3'te görüldüğü üzere; yaş, öğrenim durumu, sosyo-ekonomik durum, kendinden memnuniyet durumu, öznel dindarlık algısı, öznel aile dindarlığı ve anlamlı bir hayat yaşama durumu sürekli bağımsız değişkenler olarak ele alınarak bu değişkenler ile katılımcıların Hayatın Anlamı ve Amacı Ölçeği'ndeki genel puan ortalaması, "Anlam ve Amaç" ve "Anlamsızlık" alt boyutları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, öğrenim durumu ile hem genel ölçek ortalaması ($r = -.167$ ** $p=,001$; $n=390$) hem de "Anlam ve Amaç" alt boyutu ($r = -.197$ ** $p=,000$; $n=390$) arasında negatif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Diğer tüm sürekli değişkenlerle Hayatın Anlamı ve Amacı Ölçeği ve alt boyutları arasında pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir ($p < .01$). Buna göre, yaş ile "Anlam ve Amaç" ($r = ,413$ ** $p=,000$; $n=390$), "Anlamsızlık" ($r = .292$ ** $p=,000$; $n=390$) ve ölçek genel puan ortalaması ($r = ,390$ ** $p=,000$; $n=390$) arasında; sosyo-ekonomik durum ile "Anlam ve Amaç" ($r = .205$ ** $p=,000$; $n=390$), "Anlamsızlık" ($r = .222$ ** $p=,000$; $n=390$) ve ölçek genel puan ortalaması ($r = .222$ ** $p=,000$; $n=390$) arasında; kendinden memnuniyet durumu ile "Anlam ve Amaç" ($r = .570$ ** $p=,000$; $n=390$), "Anlamsızlık" ($r = .500$ ** $p=,000$; $n=390$) ve ölçek genel puan ortalaması ($r = .574$ ** $p=,000$; $n=390$) arasında; öznel dindarlık algısı ile "Anlam ve Amaç" ($r = ,464$ ** $p=,000$; $n=390$), "Anlamsızlık" ($r = ,298$ ** $p=,000$; $n=390$) ve ölçek genel puan ortalaması ($r = ,428$ ** $p=,000$; $n=390$) arasında; öznel aile dindarlığı ile "Anlam ve Amaç" ($r = .287$ ** $p=,000$; $n=390$), "Anlamsızlık" ($r = ,147$ ** $p=,004$; $n=390$) ve ölçek genel puan ortalaması ($r = .251$ ** $p=,000$; $n=390$) arasında; anlamlı bir hayat yaşama durumu ile "Anlam ve Amaç" ($r = ,716$ ** $p=,000$; $n=390$), "Anlamsızlık" ($r = ,585$ ** $p=,000$; $n=390$) ve ölçek genel puan ortalaması ($r = ,705$ ** $p=,000$; $n=390$) arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişkiler olduğu görülmüştür.

Bu sonuçlar doğrultusunda, öğrenim düzeyi yükseldikçe bireylerin Hayatın Anlamı ve Amacı düzeylerinin azaldığı; buna karşılık yaş, sosyo-ekonomik düzey, kendinden memnuniyet durumu, öznel dindarlık algısı, öznel aile dindarlığı ve anlamlı bir hayat yaşama durumu arttıkça görme engelli bireylerin hayatı anlamlandırma düzeylerinin de yükseldiği sonucuna ulaşılmıştır.

5. TARTIŞMA VE YORUM

Bu araştırmada görme engelli bireylerin hayatta anlam bulma düzeyleri ile sosyo-demografik değişkenler arasındaki ilişkiler detaylı olarak incelenmiştir. Elde edilen bulgular, hayatta anlam bulmanın bazı demografik özelliklere bağlı olarak anlamlı düzeyde farklılıklar gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu kapsamda yaş, cinsiyet, medeni durum, öğrenim durumu, sosyo-ekonomik durum, kendilik memnuniyeti, öznel dindarlık algısı, öznel aile dindarlığı ve anlamlı bir hayat yaşama durumu gibi değişkenlerle hayatta anlam ve amaç bulma arasındaki ilişkiler analiz edilmiştir.

Görme engellilerin cinsiyetlerine göre Hayatın Anlamı ve Amacı Ölçeği'deki puanları incelendiğinde, erkeklerin "Anlam ve Amaç" alt boyutunda ($t = -2,650$; $p = 0,008$) ve genel olarak hayatın anlamı ve amacı puan ortalamalarında ($t = -2,129$; $p = 0,034$) kadınlardan anlamlı şekilde daha yüksek puan aldığı görülmüştür. "Anlamsızlık" alt boyutunda ise cinsiyetler arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır ($t = -0,847$; $p = 0,398$). Bu bulgudan hareketle erkek ve kadınlarda "Anlamsızlık" alt boyutunda belirgin bir fark görülmesi de "Anlam ve Amaç" alt boyutunda ve genel olarak Hayatın Anlamı ve Amacı Ölçeği'ndeki puanlarda erkeklerin kadınlardan daha yüksek puan ortalamasına sahip oldukları görülmüştür. Dolayısıyla her iki cinsiyet arasında anlamlı farklılıkların olması "*Hayatın anlamı ile cinsiyet arasında anlamlılık düzeyinde farklar vardır*" hipotezinin büyük çapta desteklendiğini göstermektedir.

İlgili literatüre göre yapılan araştırmalarda genellikle cinsiyete göre hayatı anlamlandırmanın farklılık gösterdiği görülmektedir. Bununla birlikte yapılan bazı çalışmalarda erkeklerin lehine, bazı çalışmalarda kadınların lehine bir diğer kısmında ise cinsiyete göre herhangi anlamlı bir fark olmadığına dair bulgulara da rastlanmaktadır.

Akgül (2014: 91) tarafından ruh sağlığı çalışanları ve öğrenciler üzerinde gerçekleştirilen çalışmada, cinsiyet ile hayatın anlamı arasındaki ilişkiye dair bulgu; bizim araştırma bulgularımızla benzerlik göstermektedir. Buna göre söz konusu araştırmada erkek katılımcıların hayatın anlamına ilişkin puan ortalamalarının, kadın katılımcılara kıyasla anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur.

Bahadır'ın (1999: 152-153) çalışmasına göre de erkekler hayatlarını kadınlara kıyasla daha anlamlı bulma eğilimindedir. Bahadır'a (1999) göre bu durumun sebebi araştırmada yer alan tüm kadınların çalışıyor olması ve onların yaşadığı günlük stresin hayata yükledikleri anlamı etkileyebileceği hususudur.

Aydın'ın (2015: 110-111) çalışmasında ise, kadınların hayattaki anlam düzeyleri, erkeklere göre daha yüksek bulunmuştur. Buna sebep olarak kadınların iş hayatında daha fazla yer almaları, eğitim seviyelerinin artması, sosyal hayatta erkeklerle benzer konulara gelmeleri ve sosyal baskılardan daha çok kurtulmaları gösterilmektedir. Ayrıca, söz konusu araştırmada kadınların bu konularda ilerleme kaydetmesine karşın erkeklerin genellikle eski rollerde kalmaya devam etmesinin de bu farkın oluşmasında etkili olduğu ifade edilmiştir.

Hedberg'in (2010: 57) çok yaşlı bireyler üzerinde yaptığı araştırmasında, kadınların erkeklere oranla daha düşük hayatın anlam ve amacı değerlerine sahip olduğu görülmüştür.

Aksoy (2019: 35) da yetişkinler üzerinde yaptığı araştırmasında, cinsiyete göre hayatı anlamlandırma düzeyleri arasında anlamlı fark olduğunu belirtmiştir. Buna göre kadınlar erkeklere kıyasla hayatı daha anlamlı bulmakta, erkekler ise hayatı daha anlamsız görmektedir. Bu durum, kadınların duygusal ve sosyal özellikleriyle bağlantılı olarak, hayata daha fazla anlam yükleme eğiliminde olmalarıyla açıklanmıştır.

Kıraç'ın (2013: 174) üniversite öğrencileriyle yaptığı araştırmada, kız öğrencilerin hayatın anlamını hissetme düzeyinin, erkek öğrencilere göre anlamlı şekilde daha yüksek bulunmuştur.

Taş'ın yaptığı araştırmada (2011: 114-115) bay ve bayan öğretmenler arasında mevcut yaşam anlamı açısından anlamlı bir fark bulunmazken, aranan yaşam anlamı puanları bakımından erkek öğretmenlerin kadın öğretmenlerden anlamlı derecede daha yüksek puan aldığı tespit edilmiştir. Bu bulgunun erkeklerin hayatlarında daha fazla anlam arayışı içerisinde olduklarına işaret ettiği ifade edilmiştir.

Çolak ve Yiğit'in (2023: 273-274) ortaöğretim öğrencileri ile yaptığı araştırma sonuçlarına göre, kız öğrencilerin hayatın anlamına yönelik tutum puanları erkek öğrencilerden biraz daha yüksek olmasına rağmen, bu fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır. Bu nedenle, söz konusu araştırma sonucunda

öğrencilerin hayatın anlamına yönelik tutumları cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Çolak ve Yiğit (2023: 281)'e göre, cinsiyetin hayatın anlamına yönelik tutumları etkilemede belirleyici olmamasının sebebi, ortaöğretim çağındaki öğrencilerin toplumsal cinsiyet rollerini henüz tam olarak benimsememiş olmalarından kaynaklı olabilir. Ayrıca, ergenlik döneminin getirdiği psikolojik, sosyal zorluklar ve kaygılar, kız ve erkek öğrencileri eşit düzeyde etkileyebilir.

Yıldırım Usta (2018: 60)'nın öğretmenler üzerinde yaptığı araştırmada, genel olarak katılımcıların hayatın anlam ve amacı düzeylerinde cinsiyete bağlı anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ancak hayatın anlamsızlığı ve amaç yoksunluğu alt boyutunda kadınların, erkeklere kıyasla hayata daha az anlam yükledikleri ve daha az amaca sahip oldukları belirlenmiştir.

Diğer taraftan Demirbaş'ın (2010: 6) üniversite öğrencileri üzerinde yaşamda anlam ile yılmazlık arasındaki ilişkiyi incelediği araştırmasında, yaşamda anlamın cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir.

Çakmak (2018: 155-156)'ın lise öğrencileri üzerinde yaptığı araştırmasında da lise öğrencilerinin hayatın anlamı ve anlam arayışı puanları cinsiyete göre anlamlı şekilde farklılaşmamıştır. Yani, kız ve erkek öğrenciler arasında bu konuda belirgin bir fark yoktur. Bunun nedeni, ergenlik çağındaki gençlerin hayatı algılama şekillerinin genellikle benzer olması ve henüz toplumsal cinsiyet rollerini tam olarak benimsememelerinden kaynaklı olabilir. Steger ve arkadaşlarının (2006) araştırmasında da benzer şekilde, aranan yaşam anlamının cinsiyete göre değişmediği bulunmuştur.

Görüldüğü üzere konu ile ilgili literatürdeki sonuçlar oldukça farklılık göstermektedir. Bazı çalışmalarda erkeklerin lehine bulgular elde edilirken, bazılarında kadınların lehine, geri kalan kısmında ise cinsiyet ile hayatın anlamı ve amacı değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığına dair bulgular ortaya çıkmıştır. Buradan cinsiyetin bu hususta tek belirleyici etken olmadığı, diğer faktörlerle birlikte düşünülmesi gereken çok boyutlu bir yapı arz ettiği sonucuna ulaşılabılır. Bizim çalışmamızda ise, erkek görme engelli bireylerin kadınlara oranla daha yüksek hayatın anlamı ve amacı algısına sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun özellikle kadın görme engelli bireylerin sosyal hayatta daha fazla ayrımcılığa maruz kalmaları, sosyal destek ortamlarına daha az katılım sağlamaları sebep olmuş olabilir. Aynı zamanda erkek görme engelli bireylerin daha fazla toplumsal hayata adapte olmaları, iş hayatında daha fazla sorumluluk almaları ve daha görünür olmaları sebep olarak gösterilebilir.

Medeni durum açısından bakıldığında ise, evli bireylerin hem hayatın anlamı ve amacı ölçeğinin genel puanlarında ($F = 6,272; p = ,000$) hem de alt boyutlar olan "Anlam ve Amaç" ($F = 6,129; p = ,000$) ve "Anlamsızlık" ($F = 4,859; p = ,002$) puanlarında diğer medeni durum gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı ve daha yüksek puanlar aldığı belirlenmiştir. Bu sonuç, "*Hayatın anlamı ile medeni durum arasında anlamlılık düzeyinde farklar vardır. Evli bireyler en yüksek anlam düzeyine sahiptirler*" hipotezini desteklemektedir. Bu durum, aile kurmanın bireyin yaşam amacını ve anlamını arttırabileceğine işaret etmektedir.

İlgili literatüre baktığımızda, araştırma sonuçlarını teyit edici nitelikte bulgulara rastlanmaktadır. Bu bağlamda Aydın'ın (2015: 101-104) araştırmasında medeni durum ile hayatın anlamı arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Evliler, bekârlara göre hayatlarına daha fazla anlam yüklemektedir. Bu durum, Aydın'a (2015) göre evlilerin aile sorumlulukları üstlenmesi, aidiyet duygusu yaşaması ve sosyal konumlarının bekârlara kıyasla daha olumlu olması gibi faktörlerden kaynaklanabilmektedir.

Akgül (2014: 97)'ün ruh sağlığı çalışanları ve öğrenciler üzerinde yaptığı çalışmasından elde edilen bulgularına göre medeni durum, bireylerin hayatın anlamı ve amacı algısını anlamlı bir şekilde etkilemektedir. Yapılan analizler, evli bireylerin hayatın anlamı ve amacı konusunda bekar bireylere kıyasla daha yüksek puanlar aldığı göstermektedir. Ayrıca en yüksek ortalamasının evli bireylere ait olduğu, bekar bireylerin ise bu konuda en düşük ortalamaya sahip grup olduğu saptanmıştır.

Öztürk'ün (2018: 50-52) araştırmasında, insanların medeni durumlarının hayatlarına anlam verme düzeylerini etkilediği bulunmuştur. Özellikle, karşı cinsle ilişkisi olan kişiler hayatlarına daha fazla anlam verirken, dul veya boşanmış kişiler bu konuda daha düşük puanlar almıştır. Ayrıca dul/boşanmış olanlarda depresyon ve umutsuzluk düzeyleri de daha yüksek çıkmıştır. Bu durum, medeni durumun hayatın anlamını algılamada önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Arda'nın (2011: 56) araştırmasında da kanser hastalarında evli bireylerde bekar bireylere kıyasla yaşamda anlam ve amaç bulma oranı daha yüksektir.

Bazı araştırma bulgularına göre ise medeni durum ile hayatın anlamı arasında herhangi anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Arda'nın (2011: 56) yine aynı çalışmasında, sağlıklı bireylerde evlilik durumunun hayatın anlamında hiçbir etkisi olmadığı tespit edilmiştir.

Yine Taş'ın (2011: 124) çalışmasında öğretmenlerin medeni durumları ile mevcut yaşam anlamları arasında anlamlı bir fark bulunmazken, aranan yaşam anlamları açısından medeni duruma göre anlamlı fark görülmüştür. Bu fark, bekar öğretmenlerin aranan yaşam anlamı düzeylerinin evli öğretmenlerden daha yüksek olduğu yönündedir.

Yıldırım Usta'nın (2018: 68) araştırmasında, lise öğretmenlerinin medeni durumlarına göre hayatın anlamı algılarında anlamlı fark bulunmamıştır. Buna göre evli ve bekar öğretmenlerin puanları arasında istatistiksel olarak fark olmadığı sonucuna varılmıştır. Aksoy'un (2019: 39-40) yetişkinler üzerinde yaptığı çalışmasında da katılımcıların medeni durumlarına göre hayatı anlamlandırma düzeylerinde önemli bir fark bulunmamıştır.

Görüldüğü üzere literatürde evli bireylerin genellikle diğerlerine kıyasla daha fazla hayatın anlamı ve amacı algısına sahip oldukları görülmektedir. Bunun yanında medeni durumun hayatta anlam bulma üzerine bir etkisi olmadığına yönelik çalışma bulguları da mevcuttur. Buradan hareketle medeni durumun tek başına bir belirleyici olmadığı diğer faktörlerle birlikte ele alınması gereken çok boyutlu bir yapı arz ettiği söylenebilir. Bizim çalışmamızda ise, özellikle evli görme engelli bireylerin daha yüksek hayatın anlamı algısına sahip olmalarında evlenmeye birlikte yalnızlık hissini azaltması, sosyal destek, aidiyet duygusu ve sorumlulukların artmasının hayatın anlam ve amacına etki ettiği söylenebilir.

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda, yaş ile Hayatın Anlamı ve Amacı Ölçeği puanları arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Yaş arttıkça, katılımcıların hem genel anlam puanlarının ($r = ,390^{**}; p=,000$) hem de alt boyutlardan "Anlam ve Amaç" ($r = ,413^{**}; p=,000$) ve "Anlamsızlık" ($r = ,292^{**}; p=,000$) puanlarının arttığı görülmektedir. Bu bulgular, yaşla birlikte bireylerin hayatı daha fazla anlamlandırdığını, yaşam deneyimi ve olgunlukla birlikte hayatının anlamı ve amacı ile ilgili konulara yöneliklerini göstermektedir. Dolayısıyla bu bulgu, "Hayatın anlamı ile katılımcıların yaş düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı ilişki vardır" hipotezini desteklemektedir.

Literatürdeki bazı çalışmalardan elde edilen sonuçlar, araştırma bulgularımızı doğrular niteliktedir. Diğer bir kısım çalışmada ise yaş ile hayatın anlamı ve amacı değişkenleri arasında anlamlı herhangi bir ilişki bulunamamıştır. Örneğin; Akgül (2014: 93) konu ile ilgili yaptığı çalışmada, yaşın artmasıyla birlikte bireylerin yaşamın anlamı ve amacıyla ilgili algılarının güçlendiğini tespit etmiştir. Söz konusu çalışmada, 50 yaş ve üzeri katılımcıların bu konudaki puan ortalamalarının, 29 yaş ve altı katılımcılara göre anlamlı şekilde daha yüksek olduğu görülmüştür. Benzer şekilde, 40-49 yaş grubundaki katılımcıların da genç katılımcılara göre daha yüksek düzeyde yaşam anlam ve amacına sahip oldukları görülmüştür.

Aydın'ın (2015: 115-116) çalışmasında, hayatın anlamı ile yaş arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır. En yüksek anlam düzeyine 31-45 yaş grubunda rastlanmış, bu durum bu dönemdeki bireylerin ruhsal, sosyal ve fiziksel açıdan daha dengeli bir yapıya ulaşmalarıyla açıklanmıştır. Yaşın artmasıyla birlikte sorumlulukların da artması ve yaşamın düzene girmesi de anlam duygusunu desteklemektedir. Söz konusu çalışmada 46 yaş ve üzeri katılımcıların ise anlam düzeylerinin bir miktar düştüğü gözlenmiştir.

Bahadır (1999: 143) tarafından hayatın anlam kazanmasında etkili faktörleri araştırıldığı çalışmada, yaş arttıkça bireylerin hayatı anlamlı bulma düzeylerinin yükseldiği görülmüştür. Bu durum, Bahadır'a (1999) göre anlam kazanmanın yaşla birlikte derinleştiğini ve olgunlukla ilişkili olduğunu göstermektedir.

Diğer taraftan Taş (2011: 117)'in gerçekleştirdiği çalışmada, öğretmenlerin yaş grupları arasında hem mevcut yaşam anlamı hem de aranan yaşam anlamı bakımından anlamlı bir fark bulunmadığı görülmüştür.

Demirbaş (2010: 6) tarafından üniversite öğrencilerinde yaşamda anlam ile yılmazlık arasındaki ilişkinin incelendiği bir çalışmada da, yaşamda anlamın yaşa göre anlamlılık düzeyinde bir farklılık oluşturmadığı tespit edilmiştir. Kısacası, hayatın anlamı algısı yaş grupları arasında anlamlı bir şekilde değişim göstermemektedir.

Çamur'un (2014: 46) yaptığı çalışmada da benzer şekilde katılımcıların yaşları ile yaşamda anlamın varlığı ve anlam arayışı arasında istatistiksel olarak anlamlılık düzeyine varan bir ilişki tespit edilmemiştir.

Yine Çolak ve Yiğit'in (2023: 274) ortaöğretim öğrencileriyle gerçekleştirdiği çalışmada, öğrencilerin hayatın anlamına dair tutumlarının yaş gruplarına göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı tespit edilmiştir.

Çolak ve Yiğit (2023: 281)'e göre, bunun nedeni, araştırmaya katılan öğrencilerin yaşlarının birbirine yakın olmasıdır. Yıldırım Usta (2018: 62)'nin öğretmenler ile yaptığı bir araştırmada da öğretmenlerin yaş gruplarına göre hayatın anlamı algısı ve psikolojik dayanıklılık düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir. Benzer yönde Arda'nın (2011: 52-53) kanser hastaları ve sağlıklı bireyler üzerinde hayatın anlamına dair gerçekleştirmiş olduğu bir araştırmada hem kanser hastalarında hem de sağlıklı bireylerde yaşa göre anlam düzeyinin farklılaşmadığı tespit edilmiştir.

Görüldüğü üzere literatürde bu konu ile ilgili olarak yapılmış çalışmalardan elde edilen bulgularda bir netlik bulunmamaktadır. Bazı çalışmalarda yaş ile hayatın anlamı arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülürken bazılarında ise pozitif yönlü anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Bizim çalışmamızda ise görme engelli bireylerin yaşlarının artması ile hayatta anlam bulma düzeylerinin artmış olmasının başlıca sebepleri arasında, yaşın ilerlemesiyle birlikte engellilik durumunu kabul etme, engelliliğe uyum sağlama, yaşam deneyimi oluşturarak zorluklar karşısında mücadele gücünün artmış olması ve olgunluk gösterilebilir.

Öğrenim düzeyi ile hayatın anlamı arasındaki ilişki incelendiğinde, öğrenim düzeyinin yükselmesiyle hayatın anlamı ve amacı genel puan ortalaması ($r = -,167^{**}$; $p=,000$; $n=390$) ve "Anlam ve Amaç" alt boyutu puanları ($r = -,197^{**}$; $p=,001$; $n=390$) arasında negatif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu durum, "*Hayatın anlamı ile eğitim düzeyi arasında pozitif yönde anlamlı ilişki vardır*" hipotezini desteklememektedir.

İlgili literatüre bakıldığında, yapılan araştırmalarda eğitim düzeyi ile hayatın anlamı arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Örneğin; Aydın'ın (2015: 119-120) yaptığı çalışmada, öğrenim düzeyi arttıkça bireylerin hayatın anlamı düzeylerinin de yükseldiği sonucu elde edilmiştir. Bu durum, eğitim düzeyi yüksek bireylerin hayata daha geniş bir bakış açısıyla bakmaları, daha belirgin yaşam amaçlarına sahip olmaları ve sorunlarla başa çıkmada daha donanımlı olmalarıyla açıklanmıştır.

Bahadır'a (1999: 160) göre, hayatın anlamı öğrenim seviyesiyle doğru orantılıdır. Eğitim seviyesi arttıkça yaşam daha anlamlı hissedilmektedir. Üniversite mezunları hayatlarına daha fazla anlam verirken, daha düşük eğitim seviyelerindekiler hayatta daha az anlam bulmaktadırlar.

Arda'nın (2011: 60) araştırmasına göre, kanser hastalarında eğitim düzeyi arttıkça yaşamın anlamını arama da yükselmiştir. Bununla birlikte sağlıklı bireylerde ise lise mezunlarının yaşamı anlamlandırma düzeylerinin hem ilkokul mezunlarına hem de üniversite mezunlarına göre daha yüksek bulunmuştur.

Aksoy'un (2019: 37-38) yetişkinler üzerinde yaptığı çalışmaya göre, üniversite ve üzeri eğitim seviyesine sahip kişiler, lise ve altı eğitim seviyesindekilere göre hayatlarında daha fazla anlam ve amaç bulmaktadır. Lise ve altı eğitim düzeyindekiler ise hayatı daha anlamsız ve amaçsız görmektedir. Dolayısıyla eğitim seviyesi yükseldikçe, insanların hayata bakışı daha olumlu ve anlamlı hale gelmektedir. Çünkü eğitim, kişinin düşünme yeteneğini geliştirir ve yaşamı daha iyi anlamasını sağlar. Bu nedenle eğitilmiş bireyler, hayatlarına daha fazla anlam yükleyebilirler.

Diğer taraftan Taş'ın (2011: 122) araştırmasında ise öğretmenlerin eğitim durumları ile hem mevcut yaşam anlamları hem de aranan yaşam anlamları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Görüldüğü üzere literatürde yer alan bulgulara göre çoğunlukla eğitim seviyesi yükseldikçe hayatta anlamlandırma düzeyi de yükselmektedir. Bunun sebebi olarak sıklıkla eğitim düzeyi arttıkça bireylerin hayata bakış açılarının daha geniş olması ve daha fazla amaca sahip olmaları gibi nedenler gösterilmektedir. Bununla birlikte yaptığımız araştırmanın bulguları ise görme engelli bireylerde öğrenim düzeyi arttıkça hayatı anlamlandırma düzeylerinde azalma olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum, yüksek öğrenim görmüş engelli bireylerin yaşamı daha fazla sorgulamasından, bu sorgulamanın bazen anlamsızlık hissine sebep olmasından, eğitim düzeyinin yükselmesine rağmen görme engellilerin beklentilerinin karşılanmamasından ve toplumsal eşitsizliklere daha fazla farkındalık geliştirmiş olmalarından kaynaklanabilir.

Sosyo-ekonomik durum ile hayatın anlamı ve amacı genel puanı ($r = ,222^{**}$; $p=,000$; $n=390$), "Anlam ve Amaç" ($r = ,205^{**}$; $p=,000$; $n=390$) ve "Anlamsızlık" ($r = ,222^{**}$; $p=,000$; $n=390$) alt boyutları arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Bu bulgu, "*Hayatın anlamı ile sosyoekonomik durum arasında pozitif yönde anlamlı ilişki vardır*" hipotezini desteklemektedir. Ekonomik durum yükseldikçe bireylerin hayatı anlamlandırma düzeylerinin arttığı gözlemlenmiştir. Bu durum, temel ihtiyaçların karşılandığı bireylerin daha üst düzey psikolojik ihtiyaçlara (örneğin, anlam arayışı) yönelme fırsatı bulmalarıyla açıklanabilir.

Literatüre baktığımızda konuyla ilgili bulgular çeşitlilik göstermektedir. Bunun yanında sosyo-ekonomik durumun yükselmesiyle hayatın anlamının da artacağı yönündeki bulgularımızı destekleyen çalışmalar bulunmaktadır. Örneğin; Öztürk'ün (2018: 53) yapmış olduğu çalışmada ekonomik durumu çok iyi olan kişilerin, hayatlarında anlam ve amaç bulma düzeylerinin diğer gruplara göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu fark istatistiksel olarak da anlamlı bulunmuştur.

Bahadır'ın (1999: 166-167) çalışmasına göre, sosyo-ekonomik düzey ile hayatın anlamlılığı arasında güçlü bir ilişki vardır. Sosyo-ekonomik düzey yükseldikçe bireyler hayatı daha anlamlı bulurken, Sosyo-ekonomik düzey düştükçe ise anlamsızlık duygusunun arttığı gözlemlenmiştir.

Yıldırım Usta'nın (2018: 65) araştırmasına göre, öğretmenlerin gelir durumları hayatın anlamı algısını etkilemektedir. Gelir düzeyi düşük olan öğretmenler, hayatın anlamını daha yüksek algımlarken, gelir düzeyi yüksek olanların bu algısı daha düşük çıkmıştır.

Aksoy'un (2019: 44-45) yetişkin bireyler üzerinde yaptığı çalışmasında, gelir seviyesi düşük olan kişilerin hayatı daha anlamsız ve amaçsız buldukları, buna karşılık gelir düzeyi yüksek olan bireylerin hayatı daha anlamlı gördükleri ortaya çıkmıştır. Bu durum, ekonomik açıdan zorluk yaşayan bireylerin yaşamdan beklentilerinin azalması ve hayata dair umutlarının sınırlı olmasıyla açıklanabilir. Buna karşın, maddi imkânları daha iyi olan bireyler, hayatlarını daha fazla anlamlandırmakta ve yaşamlarına belirli bir amaç yükleyebilmektedir.

Çolak ve Yiğit'in (2023: 275) ortaöğretim öğrencileri üzerinde gerçekleştirdiği çalışmasında, öğrencilerin hayatın anlamına dair bakış açıları sosyo-ekonomik durumlarına bağlı olarak anlamlı farklılık göstermektedir. Özellikle, orta gelir grubundaki öğrenciler ile yüksek gelir grubundakiler arasında yapılan karşılaştırmada, orta gelir grubundaki öğrencilerin hayatın anlamına ilişkin tutumlarının daha olumlu veya belirgin olduğu tespit edilmiştir. Çolak ve Yiğit (2023: 281)'e göre, sosyo-ekonomik durumun hayatın anlamına yönelik tutumları etkilemesinin nedeni, orta gelir grubundaki öğrencilerin ihtiyaçlarını daha kısıtlı karşılamalarıdır. Bu yüzden, bu öğrenciler sahip olduklarıyla yetinmeyi öğrenip hayatın anlamını farklı açılardan değerlendirebilirler.

Bununla birlikte literatürde yer alan bazı çalışmalarda ise sosyo-ekonomik durum ile hayatın anlamı arasında anlamlı bir ilişkinin bulunmadığı görülmektedir. Örneğin; Akgül, (2014: 100) ruh sağlığı çalışanları ve öğrenciler üzerinde yaptığı çalışmasında ekonomik durum ile hayatın anlamı arasında anlamlı bir fark bulamamıştır. Bu bulgu, ekonomik koşulların hayatın anlamı algısını belirlemede etkili olmadığını göstermektedir.

Yine Aydın'ın (2015: 127) insanın anlam arayışları ile yeni çağ inanışları arasındaki ilişkiyi ele alan çalışmasında sosyo-ekonomik durum ile hayatın anlamı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Yüksel (2012: 79) tarafından 17-27 yaş arasındaki gençlerle yapılan bir çalışmada da, yaşamın anlamı algısının sosyo-ekonomik düzeye göre farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Benzer şekilde Tarhan'ın (2020: 43) lise öğrencileri üzerinde yaptığı çalışmasında da, öğrencilerin ekonomik durumlarının yaşamdaki anlam düzeylerini anlamlı şekilde etkilemediği bulunmuştur.

Görüldüğü üzere literatürde yer alan çalışmaların bulguları arasında farklılıklar bulunmaktadır. Bununla birlikte araştırma bulgularımızı doğrulayan çalışmalar da vardır. Sosyo-ekonomik durumun iyileşmesi özellikle görme engelli bireylerin temel ihtiyaçlarını daha iyi karşılamasına ve hayata dair daha fazla amaç ve hedef belirlemelerine yardımcı olabilmektedir. İyi bir ekonomik durum görme engelli bireylerin daha iyi yaşam koşullarına sahip olmasına, sağlık, teknoloji, erişilebilirlik başta olmak üzere hayatlarının her alanındaki zorluklara karşı güçlü bir destek sunabilir.

Kendinden memnuniyet durumu ile Hayatın Anlamı ve Amacı Ölçeği'ndeki genel puan ortalaması ($r = ,574^{**}$; $p = ,000$; $n = 390$), "Anlam ve Amaç" ($r = ,570^{**}$; $p = ,000$; $n = 390$) ve "Anlamsızlık" ($r = ,500^{**}$; $p = ,000$; $n = 390$) alt boyutlarındaki puan ortalamaları arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler görülmüştür. Bu sonuç, "Hayatın anlamı ile kendilik memnuniyeti arasında pozitif yönde anlamlı ilişki vardır" hipotezini desteklemektedir. Kendinden memnun olan bireylerin yaşamı daha anlamlı bulduğu, içsel tatmin ve benlik saygısının anlam inşasına katkı sağladığı düşünülmektedir.

İlgili literatürde bireyin kendisini olumlu algılaması, kendinden memnuniyet duyması anlamında daha çok benlik saygısını konu alan çalışmalar bulunmaktadır. Benlik saygısı ile hayatın anlamı arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkiler tespit edilmektedir.

Soylu ve Uçanok'un (2023:108-110) meme kanseri hastalarıyla yaptığı çalışmaya göre, kendine güveni ve saygısı yüksek olan kadınlar, hayatlarında daha fazla anlam bulmakta ve bu durum onların psikolojik olarak kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olmaktadır.

Şahin'in (2018: 59) yetişkin bireyler üzerinde yaptığı bir çalışmada, benlik saygısı arttıkça, hayatın anlamlandırma düzeyinin de artış gösterdiği görülmüştür. Buradan hareketle bireyin kendisini olumlu değerlendirmesi ve kendinden memnuniyet duyması anlamına gelen benlik saygısının yüksek olmasının hayatın daha anlamlı hale gelmesinde etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Soylu (2016: 33) tarafından orta yetişkinlikte meme kanseri olan hastalar üzerinde yapılan araştırma bulgularına göre benlik saygısı yükseldikçe yaşamda anlamın varlığı artmakta, anlam arayışı ise azalmaktadır. Dolayısıyla kendisine yönelik olumlu benlik algısına sahip olan ve kendinden memnun olan bireyler hayatlarını daha anlamlı bulabilmektedirler.

Bulut ve Kuşat'ın (2018: 160) ölüm kaygısı, benlik saygısı, dinî dünya görüşleri ve hayatın amacına dair ilişkileri inceledikleri çalışmada, benlik saygısı yüksek olan bireylerin yani kendi benliğine karşı olumlu tutum gösteren kişilerin, hayatın anlam ve amacı puanlarının da daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Kısacası kendine karşı olumlu tutumu olan ve kendinden memnuniyet duyan bireylerin hayatta da daha fazla amaç ve anlam edindikleri söylenebilir.

Görüldüğü üzere hem literatür bulgularında hem de bizim çalışmamızın bulgularında benlik saygısı ve kendilik memnuniyeti düzeyi arttıkça bireylerin hayatı daha anlamlı ve amaçlı algıladıkları sonucuna ulaşılmaktadır. Özellikle görme engelli bireylerin kendine yönelik olumlu tutumu, engel durumlarını bir eksiklik olarak algılamayı ve kendinden memnuniyet duyması, hayata karşı daha olumlu bakış açısı sergilemelerine ve hayata dair olumlu anlam ve amaçlara sahip olmalarına katkı sağlayabilir.

Öznel dindarlık algısı ile Hayatın Anlamı ve Amacı Ölçeği'ndeki genel puan ortalaması ($r = ,428^{**}$; $p=,000$; $n=390$), "Anlam ve Amaç" ($r = ,464^{**}$; $p=,000$; $n=390$) ve "Anlamsızlık" ($r = ,298^{**}$; $p=,000$; $n=390$) alt boyutlarındaki puanlar arasında pozitif ve anlamlı ilişki bulunmuştur. Bu bulgu, "Hayatın anlamı ile öznel dindarlık algısı arasında pozitif yönde anlamlı ilişki vardır" hipotezini desteklemektedir. Dindarlığın bireyin yaşamına daha derin bir anlam yüklemesine, özellikle manevî değerler aracılığıyla yaşamın zorluklarını anlamlandırmasına katkı sağladığı söylenebilir.

İlgili literatürde bireylerin kendilerini dindar olarak algılamaları yani öznel dindarlık algısı ile hayatın anlamı arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Çamur'un (2014: 39) yaşamda anlam bulma ve dindarlığı konu edinen araştırmasına göre katılımcıların kendilerini daha dindar olarak tanımlamaları, "yaşamda anlamın varlığı" alt boyutundaki puan ortalamalarını anlamlı şekilde yükselmektedir. Kısacası öznel dindarlık algısı arttıkça bireylerin yaşamlarına anlam atfetme düzeyleri de yükselmektedir.

Kıraç'ın (2013: 174-175) üniversite öğrencileri üzerinde yaptığı araştırmasında, iç güdümlü dindarlığının yani bireylerin samimi bir şekilde dine yönelmiş olmalarının hayatlarını daha anlamlı hissetmesine yol açtığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla da öznel dindarlık algısı ile hayatın anlamı arasında pozitif bir ilişki olduğu görülmüştür.

Bulut ve Kuşat'ın (2018: 160) araştırmasında, bireylerin dinî dünya görüşleri arttıkça yani dine olan ilgi ve yönelimleri arttıkça hayatın anlam ve amacı puanlarının da arttığı görülmüştür.

Bahadır'a (1999: 174) göre, dindarlık düzeyi ile hayatın anlamlılığı arasında doğrusal bir ilişki vardır. Kendisini daha dindar olarak algılayan bireylerin hayatlarını anlamlandırma düzeyleri de yükselmektedir.

Tanrıverdi ve Ulu'nun (2018: 1227) değerler ve hayatın anlamı ilişkisine dair araştırmasında, dinî değerlere yönelimin hayatın anlamı ve amacına olumlu katkı sağladığı görülmüştür. Bu da olumlu dinî tutumların bireylerin hayatına anlam katmada önemli bir rol oynayabileceğini düşündürmektedir.

Görüldüğü üzere yapılmış olan araştırmalara bakıldığında öznel dindarlık algısının yani bireylerin kendilerini dindar olarak görmelerinin hayatın anlamı ve amacına olumlu yönde katkı sağladığı bulunmuştur. Benzer şekilde yaptığımız çalışmada da görme engelli bireylerin öznel dindarlık algılarının hayatta anlam bulma düzeylerini etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Dinî ve manevî değerler bireylerin hem ruhsal hem de sosyal anlamda gelişimlerine destek olur, bireye aidiyet kazandırır ve hayata dair amaç sunar. Bu anlamda kendilerini dindar olarak algılayan görme engelli bireylerin inançlarından destek aldıkları ve hayata karşı da daha olumlu ve anlamlı bakabildikleri söylenebilir.

Öznel aile dindarlığı ile Hayatın Anlamı ve Amacı Ölçeği'ndeki genel puan ortalaması ($r = ,251^{**}$; $p=,000$; $n=390$), "Anlam ve Amaç" ($r = ,287^{**}$; $p=,000$; $n=390$) ve "Anlamsızlık" ($r = ,147^{**}$; $p=,000$; $n=390$) alt boyutları arasında pozitif yönde ve anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Bu sonuç, "*Hayatın anlamı ile öznel aile dindarlığı arasında pozitif yönde anlamlı ilişki vardır*" hipotezini desteklemektedir.

Literatürde öznel aile dindarlığı ve hayatın anlamını doğrudan ele alan çalışmalara rastlanmamaktadır. Ancak bireyin dinî tutumunun öznel aile dindarlığından etkilendiğine dair bulgular vardır (Kurt, 2009: 3). Bunun yanı sıra bireylerin hayatlarındaki anlama dair yapılmış çalışmalarda ailenin de önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir. Bu durumda hayatta anlam bulmada etkili olan ailenin, dindarlık tutumları açısından da bireyin hayatına etki edebileceği sonucu çıkarılabilir. Görme engelli bireylerde ailenin dindar olarak algılanmasına paralel olarak hayatta anlam bulma düzeyinde de artış görülmesi, aileden gelen manevî desteğin bulunması, dinî değerlerin aktarılmasıyla birlikte engelli bireylerde bu değerlerin hayatın anlamı olabileceğine dair inancı pekiştirmesi ve karşılaşılan zorlukların da dinî ve manevî değerler sayesinde (sınav, imtihan vb.) aşılması ile açıklanabilir.

Anlamlı bir hayat yaşadığını belirten bireylerin, Hayatın Anlam ve Amacı Ölçeği'nde ve alt boyutlarında da yüksek puanlar aldığı görülmüştür ($r = ,705$; $p=,000$; $n=390$; $r=,716$; $p=,000$; $n=390$; $r=,585$; $p=,000$; $n=390$). Bu güçlü ilişki, kişinin hayatına verdiği anlam ile ölçekte yer alan "hayatın anlamı" ifadesi arasında bir uyum olduğunu göstermektedir. Bu sonuç, "*Hayatın anlamı ile anlamlı bir hayat yaşama algısı arasında pozitif yönde anlamlı ilişki vardır*" hipotezini desteklemektedir.

Konuyla ilgili Çamur'un (2014: 41-42) yaşamda anlam bulma ve dindarlık ilişkisini ele aldığı araştırmasında yaşamını anlamlı bulan veya anlamlı olarak değerlendiren bireylerin, Yaşamda Anlam Varlığı Ölçeği'nden de yüksek puan aldıkları görülmüştür.

Taş, (2011: 126) ise öğretmenlerin mevcut yaşam anlamı ile aranan yaşam anlamı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulamamıştır.

İlgili literatüre bakıldığında bu konu ile ilgili yapılmış çalışmaların kısıtlı olduğu görülmektedir. Bununla birlikte çalışmamızda hayatlarını anlamlı olarak algılayan katılımcıların Hayatın Anlam ve Amacı Ölçeği'nden de yüksek puan almaları, tutumların algılarla örtüştüğünü de göstermesi açısından önemlidir.

Sonuç olarak hayatın anlamının yaş, öğrenim durumu, sosyo-ekonomik durum, kendilik memnuniyeti, öznel dindarlık algısı, öznel aile dindarlığı ve anlamlı bir hayat yaşama ile pozitif yönlü anlamlı bir ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyet açısından erkek bireylerin hayatı anlamlı bulma düzeyleri daha yüksek iken, medeni durum açısından ise evli bireylerin daha fazla hayatta anlam buldukları söylenebilir. Dolayısıyla hayatta anlam bulma pek çok demografik değişkenden etkilenebilen, çok boyutlu bir olgudur ve bireyin sosyal, ruhsal durumundan da etkilenebilmektedir.

6. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu araştırma, görme engelli bireylerin hayatta anlam bulma düzeyleriyle ilişkili olan sosyo-demografik ve bireysel özellikleri incelemeyi amaçlamıştır. Elde edilen bulgular, görme engelli bireylerin hayatta anlam bulma düzeylerinin; cinsiyet, yaş, medeni durum, öğrenim durumu, sosyoekonomik durum, kendilik memnuniyeti, anlamlı bir hayat yaşama durumu öznel dindarlık ve öznel aile dindarlığı gibi çeşitli faktörlerden anlamlı biçimde etkilendiğini ortaya koymuştur.

Araştırmanın temel kavramlarından olan engellilik, her dönemde farklı algılanan ve tanımlanan, içinde yaşanılan topluma ve döneme göre değişiklik gösteren dinamik bir yapıdır. Özellikle görme engelli bireyler üzerinde yapılan bu çalışmada, bireylerin hayata ve kendilerine yönelik tutumları hakkında bilgi vermektedir.

Araştırmada ele alınan bir diğer temel kavram hayatın anlamı kavramıdır. Hayatın anlamı, bireyin yaşamındaki hedeflerini, değerlerini ve yaşama dair genel tutumunu ifade eder. Hayatı anlamlandırma düzeyi, kişinin, hayatı anlamlı ve yaşamaya değer bulup bulmadığını gösterir.

Araştırmada elde edilen nicel bulgular, hayatta anlam bulmanın çeşitli demografik değişkenlerle ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Yapılan araştırmanın sonucunda;

- Cinsiyet açısından erkeklerin "Anlam ve Amaç" alt boyutunda ve genel olarak Hayatın Anlamı ve Amacı Ölçeği'deki puanlarında kadınlardan anlamlı şekilde daha yüksek puanlar aldığı, ancak "Anlamsızlık" alt boyutunda cinsiyetler arasında fark bulunmadığı tespit edilmiştir.

- Medeni durum açısından, evli bireylerin genel olarak Hayatın Anlamı ve Amacı Ölçeği’deki ve alt boyutlardaki puanlarının diğerlerine kıyasla anlamlı olarak daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
- Yaş ile Hayatın Anlamı ve Amacı Ölçeği’deki puanlar arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler bulunmuş, yaş arttıkça katılımcıların genel olarak Hayatın Anlamı ve Amacı Ölçeği’deki puanları ile “Anlam ve Amaç” ve “Anlamsızlık” alt boyutlarındaki puanlarının da yükseldiği görülmüştür.
- Öğrenim düzeyi ile Hayatın Anlamı ve Amacı Ölçeği’ndeki genel puan ortalaması ve “Anlam ve Amaç” alt boyutundaki puanlar arasında negatif yönlü anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir.
- Sosyo-ekonomik durum, kendilik memnuniyeti, öznel dindarlık algısı ve öznel aile dindarlığı ile hayatın anlamı puanları arasında pozitif yönde ve anlamlı ilişkiler bulunmuştur.
- Anlamlı bir hayat yaşadığını belirten bireylerin de Hayatın Anlamı ve Amacı Ölçeği’ndeki ve alt boyutlardaki puanlarının yüksek olduğu gözlenmiştir. Bu durum, bireyin hayatına verdiği anlam ile ölçekteki ifadeler arasında güçlü bir uyum olduğunu göstermektedir.

Sonuç olarak, hayatın anlamı çok boyutlu bir yapıya sahip olup bireyin sosyal ve ruhsal durumundan etkilenmektedir.

Yaş düzeyi arttıkça hayatın daha anlamlı bulunduğu, buna karşın eğitim düzeyi yükseldikçe anlam puanlarının azaldığı görülmüştür.

Genel olarak bakıldığında, görme engelli bireylerin yaşamda anlam bulmalarında benlik saygısı, sosyal çevre, kişisel değerler ve dinî ya da manevî inançların önemli bir etkisi olduğu anlaşılmaktadır. Bu bulgular, görme engelli bireylerin psikososyal destek ihtiyacının sadece fiziksel değil, aynı zamanda manevi ve varoluşsal yönleri de kapsayacak biçimde ele alınması gerektiğini göstermektedir.

Görme engelli bireylerin yaşamda anlam bulmalarını sağlamak ve kendilerine amaç ve hedefler belirlemelerini desteklemek için çeşitli önerilerde bulunulabilir. Bu amaçla, bireylerin karşılaştıkları zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olacak manevi destek hizmetleri ve yaşamın anlamına odaklanan logoterapi gibi yaklaşımlar, benimsenebilir. Ayrıca, görme engelli bireylerin yaşamlarında anlamlı hedefler belirlemelerine ve amaçlı bir yaşam sürdürmelerine yönelik çalışmaların yaygınlaştırılması büyük önem taşımaktadır. Son olarak, toplumda engelliliğe yönelik önyargıları azaltmaya çalışan farkındalık ve bilinçlendirme etkinlikleri, görme engelli bireylerin yaşamlarına daha olumlu bir anlam katmalarına da katkı sağlayacaktır.

KAYNAKÇA

- Akgül, Ö. (2014). *Hayatı Anlamlandırmada İnançın ve Kişisel Değerlerin Rolü (Ruh Sağlığı Çalışanları ve Öğrencileri Örneği)*. [Yayınlanmamış Doktora Tezi]. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Akıncı, A. (2005). “Hayata anlam vermede dinî değerlerin ve din öğretiminin rolü”. *Değerler Eğitimi Dergisi*, 3 (9), 7–24.
- Aksoy, E. (2019). *Yetişkinlik Döneminde Hayatı Anlamlandırma ve Dindarlık İlişkisi (Gaziantep Örneğinde)*. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Alp, H. (2019). *Engellilerin Ulaşılabilirlikleri Üzerine Memnuniyet Araştırması: Kocaeli İli Örneği*. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Yalova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Arda, Ş. (2011). *Kanser Hastalarında Yaşamda Anlamın İncelenmesi*. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Ardelt, M. and Koenig S. C. (2007). “The importance of religious orientation and purpose in life for dying well: evidence from three case studies”. *Journal of Religion, Spiritually and Aging*, 19 (4), 61-79.
- Aydın, C. (2015). *İnsanın Anlam Arayışı ile Yeni Çağ İnanışları Arasındaki İlişki*. [Yayınlanmamış Doktora Tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Aydın, C., Kaya, M. ve Peker, H. (2015). “Hayatın anlam ve amacı ölçeği: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması”. *Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 38, 39–55.
- Aydın, C. (2017). “Üniversite öğrencilerinin dinî tutum ile hayattaki anlam düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi”. *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, (6) 2, 83-108.

- Aydiner, B. B. (2011). *Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Amaçlarının Alt Boyutlarının, Genel Öz-Yeterlik, Yaşam Doyumu ve Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi*. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Bahadır, A. (1999). *Hayatın Anlam Kazanmasında Psiko-Sosyal Faktörler ve Din*. [Yayınlanmamış Doktora Tezi]. Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Bahadır, A. (2018). *İnsanın anlam arayışı ve din*. İnsan Yayınları: İstanbul.
- Bahçekapılı, S. S. (2019). *Görme Yetersizliği Olan Bireyler ve Dinî Başa Çıkma*. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Becan, İ. (2017). *7-14 Yaş Arası Zihinsel Engelli ve Görme Engelli Çocuğa Sahip Olan Ebeveynlerin Umutsuzluk Düzeyleri ile Anksiyete Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi*. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Bilgin, B. B. (2022). “Görme engelli yetişkin bireylerin sosyal destek algıları, gelecek beklentileri ve umutsuzluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi”. *Sosyal Politika ve Sosyal Hizmet Çalışmaları Dergisi*, 3 (2), 184-203.
- Bulut, M. B. ve Kuşat, A. (2018). “Ölüm kaygısı ile benlik saygısı, dinî dünya görüşleri ve hayatın amacı arasındaki ilişkilerin incelenmesi”. *Bilimname*, 35 (1), 145–173. <https://doi.org/10.28949/bilimname.381964>
- Burcu, E. (2015). “Türkiye’de yeni bir alan: Engellilik sosyolojisi ve gelişimi”. *Sosyoloji Konferansları*, 52 (2), 319-341.
- Cengiz Deniz, H. (2018). *Isparta İlindeki Görme Engelli Bireylerde Yaşam Amacı Oluşturma, Yaşamda Anlam Bulma ve Umud Düzeylerinin Belirlenmesi*. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Okan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Çakmak, A. (2018). *Lise Öğrencilerinde DKAB Eğitimi ile Hayatı Anlamlandırma Arasında Dindarlık ve Sorumluluğun Aracılık Rolünün İncelenmesi*. [Yayınlanmamış Doktora Tezi]. Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Çamur, Z. (2014). *Yaşamda Anlam ve Dindarlık İlişkisi (Geç Ergenlik Dönemi)*. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Çolak, V. ve Yiğit, Y. (2023). “Ortaöğretim öğrencilerinin hayatın anlamına yönelik tutumları: Anadolu İmam Hatip Lisesi ve diğer lise öğrencileri arasında bir karşılaştırma (Erzurum ili örneği)”. *Marifetname*, 10 (1), 253–290.
- Demirbaş, N. (2010). *Yaşamda Anlam ve Yılmazlık İlişkisi*. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
- Enç, M. (1972). *Görme özürlüler: Gelişim, uyum ve eğitimleri*. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.
- Engelsiz Yaşama Derneği. (t.y.). Kör ve az gören ayrımı. *Engelsiz Yaşama Derneği*. <https://ey-der.com/az-gorenler/kor-ve-az-goren-ayrimi/>
- Ergüden, A. D. (2008). *Sosyal Dışlanma Açısından Bedensel Engelli Bireylerin Yaşantılarının İncelenmesi*. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Eyüpoğlu, F. (2023). *Sosyal Model Bağlamında Türkiye’de Engellilik (Farkındalık ve Erişilebilirlik)*. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Frankl, E. V. (2022). *İnsanın anlam arayışı*. Ö. Yılmaz (çev.). Okyanus Yayıncılık.
- Hedberg, P. (2010). Purpose in life among very old people. Doctoral dissertation. Umeå University, Medical Dissertations, New Series No. 1384. <https://umu.diva-portal.org/>
- Işık, H. (2013). “Engellilik sorununa kelami bir yaklaşım”. *Ekev Akademi Dergisi*, 17, 57-70.
- Karasar, N. (2013). *Bilimsel araştırma yöntemi*. Nobel Yayıncılık.
- Kıraç, F. (2013). “Üniversite öğrencilerinde dindarlık eğilimi ve anlam duygusu”. *Mukaddime*, 7, 165-177.

- Kucur, F. ve Demirdöven, M. (2021). “Görme engelli bireylerin engellilik deneyimleri üzerine bir değerlendirme”. *Sosyal Çalışma Dergisi*, 5 (2), 55–70.
- Kula, M. N., Sel, S., Düzgüner, S. ve Ayten, A. (2020). *Engellilere Yönelik Manevî Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri*. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
- Kurt, A. (2009). “Dindarlığı etkileyen faktörler”. *T.C. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 18 (2), 1-26.
- Okur, N. ve Erbil Erdugan, F. (2010). “Sosyal haklar ve özürllüler: Özürllülük modelleri bağlamında tarihsel bir değerlendirme”. içinde *Sosyal Haklar Ulusal Sempozyumu II Bildiriler* (ss. 245-263). Petrol-İş Yayını.
- Oliver, M. (1996). “Understanding disability: From theory to practice”. *The Journal of Sociology and Social Welfare*, 23 (3), 24. <https://doi.org/10.15453/0191-5096.2372>
- Oliver, M. (2004). “The Social Model in Action: if I had a hammer”. C. Barnes and G. Mercer (Eds.), In *Implementing the Social Model of Disability: Theory and Research* (pp. 18-31). The Disability Press: Leeds.
- Özgür, İ. (2015). *Engelli çocuklar ve eğitimi: Özel eğitim*. Karahan Kitabevi.
- Öztürk, A. H. (2018). *Varoluşçu Bakışa Göre Hayatın Anlamı ve Amacının Depresyon ve Umutsuzlukla İlişkisi*. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Selimoğlu Gürel, Ö. (2017). “Görme Yetersizliği Olan Bireylerin Gelişim Özellikleri”. H. Gürgür ve P. Şafak (Eds.). içinde *İşitme ve Görme Yetersizliği*. (ss. 1-28). Pegem Akademi.
- Sezer, S. (2010). “Birlikte yaşamak: Gönüllülük mü, Zorunluluk mu, Dayatma mı?”. İ. Serin (ed.). içinde *Özgürlük, Eşitlik ve Kardeşlik*. (ss. 253-273). Asa Kitabevi Yayınları.
- Soylu, C. (2016). *Orta Yetişkinlikte Benlik Saygısı, Hayatın Anlamı ve Psikososyal Uyum Arasındaki İlişkiler: Meme Kanseri Hasta Örneklemi*. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Soylu, C. ve Uçanok, Z. (2023). “Meaning in life as a mediator of associations between self-esteem and psychological adjustment among middle-aged women with breast cancer”. *Psikoloji Çalışmaları-Studies in Psychology*, 43 (1), 93–115. <https://doi.org/10.26650/SP2022-1057478>
- Steger, M. F. and Frazier, P. A. (2005). “Meaning in life: One link in the chain from religiousness to well-being”. *Journal of Counseling Psychology*, 52 (4), 574–582. <https://doi.org/10.1037/0022-0167.52.4.574>
- Steger, M. F., Frazier, P., Oishi, S. and Kaler, M. (2006). “The meaning in life questionnaire: Assessing the presence of and search for meaning in life”. *Journal of Counseling Psychology*, 53 (1), 80–93. <https://doi.org/10.1037/0022-0167.53.1.80>
- Sucuoğlu, B., Diken, İ. H., Demir, Ş., Ünlü, E. ve Şen, A. (2010). *Özel eğitim terimler sözlüğü*. Maya Akademi.
- Şahin, S. (2018). *Yaşam Deneyimlerinin Yetişkinlerdeki Benlik Saygısı, Psikolojik Sağlık ve Hayata Verilen Anlam ile İlişkisi*. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Şenocak, G. (2021). *Sonradan Görme Engellilik Deneyimine Sahip Bireylerin Psikososyal Yaşam Süreçlerinin Ekolojik Yaklaşım Çerçevesinde İncelenmesi*. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Tanrıverdi, A. ve Ulu, M. (2018). “Lise öğrencilerinde hayatın anlam ve amacı ile değer yönelimleri arasındaki ilişki”. *Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 18 (2), 119-138.
- Tarhan, S. (2020). *Yaşamda Anlam, Hayat Memnuniyeti, Dindarlık İlişkisi Üzerine Bir Araştırma (Lise Öğrencileri Örneklemi)*. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Taş, İ. (2011). *Öğretmenlerde Yaşamın Anlamı, Yaşam Doyumu, Sosyal Karşılaştırma ve İç-Dış Kontrol Odağının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi*. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

- Tiliouine, H. and Belgoumidi, A. (2009). “An exploratory study of religiosity, meaning in life and subjective welbeing in muslim students from algeria”. *Applied Research Quality Life*, 4, 109-127.
- Tokat, L. (2014). *Anlam Sorunu*. Elis Yayınları.
- Uluocak, Ş. ve Aslan, C. (2012). *Toplum ve Engelliler*. Çanakkale Kitaplığı.
- Yıldırım Usta, E. (2018). *Hayatın Anlam Algısı ve Psikolojik Dayanıklılık Düzeyi Arasındaki İlişkinin Analizi (İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Resmî Liselerde Görev Yapan Öğretmenler Örneği)*. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Nişantaşı Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksel, R. (2012). “Genç yetişkinlerde yaşamın anlamı”. *Sakarya Üniversitesi Eğitim Dergisi*, 2 (2), 79-89.